

L'ENFRONTAMENT DE RODRIGO HURTADO DE MENDOZA I VICENT PERIS A LA XÀTIVA DE LA GERMANIA.

Vicent Joan Vallés Borràs. En *Papers de la Costera n°13*, Xàtiva, 2007: Associació d'Amics de la Costera – Institut d'Estudis Comarcals, pp. 13-28.

D'entre la galeria de personatges que actuen en la tragèdia que, finalment, esdevindrà la Germania, dos presenten uns trets dramàtics més acusats. Són aquests Rodrigo Hurtado de Mendoza i Vicent Peris. El marquès del Zenete i el capità general dels agermanats de València són dos personalitats fascinants i antitètiques que rivalitzaran per dominar les masses i empraran una estratègia en consonància amb la seua intel·ligència, astúcia i sang freda.

Rodrigo Hurtado de Mendoza¹ fa l'aparició en la revolta com un actor brillant que, encara que sovint sobreactua, encarna el paper amb una professionalitat incontestable. Imbuït d'un esperit cavalleresc i fantàstic –deutor de la saga de l'Amadís– creu que el seu destí està dissenyat per la deessa Fortuna, per la qual cosa no tem res ni ningú. Lector incansable, Rodrigo mostra predilecció per la història bíblica de Samsó –del qual n'admira la temeritat i força–, i pels comentaris de Juli Cèsar, el qual representa el seu ideal de perfecte militar. Immers en els esdeveniments extraordinaris de la València agermanada, Rodrigo s'esforçarà per estar a l'altura de les circumstàncies.

Era el primogènit del gran cardenal d'Espanya, Pedro González de Mendoza, el qual va voler dotar els seus fills legítims, Rodrigo i Diego (futur virrei de València), amb extensos territoris, i va fundar per a ells les corresponents primogenitures. A més, els Reis Catòlics van concedir a Rodrigo el títol de marquès del Zenete, tant pels servicis de son pare a la monarquia com per l'activa participació d'ell mateix en la guerra de Granada. El flamant marquès fou naturalitzat al regne de València en les Corts de 1484-1488, i va entrar a formar part de l'estament militar, en vista a l'adquisició de propietats al regne de València. L'any 1514 va passar a establir-se a la ciutat de València i va fixar la residència al palau del comte d'Oliva. El seu tren de vida era magnífic. A més de tindre a sou setze alabarders, els quals componien el seu guàrdia personal, comptava amb una nombrosa servitud: cavallerís, reboster, metge, criats, captius i esclaus. El seu advocat era el prestigiós Francesc Artés, advocat del Govern municipal de la ciutat de València, i l'advocat de la marquesa del Zenete, María de Fonseca, l'aragonés Jeroni Soriano, el qual seria un dels advocats de la Germania. Al marquès li agradava relacionar-se amb el poble, puix li divertien els jocs i gaudia de l'ambient de les tavernes, i és per això que tenia estretes relacions amb els anomenats «*familiares*», persones de confiança i proveïdors de sa casa, que pertanyien als gremis i a les capes baixes de la societat i, amb el temps, militants de la Germania.² Però, igualment, tenia llaços de dependència amb una sèrie de personatges de mala fama, la qual cosa escandalitzava els oficials de la justícia que havien deixat Rodrigo per impossible. Així, encara que per la majoria dels nobles valencians era titlat de boig, la seua extravagant personalitat atreïa el poble, al qual havia aconseguit encisar amb un paternalisme demagògic. En iniciar-se la revolta, el marquès va envejar i no pogué mai digerir l'ascensió en la carrera oficial del seu germà menor, Diego, el qual havia merescut el

¹ Sobre la vida i l'actuació en la Germania del marquès del Zenete, VALLÉS BORRÀS, Vicent Joan. *La Germania*. València: Alfons el Magnànim, 2000, p. 99-105.

² VICIANA, Martí de. *Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia*. Libro IV. València, 1566. Edició facsímil Ediciones Histórico-Artísticas. Borriana, 1990, f. 200.

favor imperial en ser nomenat virrei de València, mentre que ell, el primogènit, no ocupava cap magistratura important. Tal vegada amargat per aquest fet, Rodrigo va iniciar una dinàmica perillosa, i es relacionà amb destacats agermanats que odiaven el seu germà, el virrei. Els apologistes de Zenete intentaren justificar aquesta conducta maquiavèl·lica com el mitjà necessari per a assolir el fi perseguit per l'aristòcrata; fi que no era un altre, segons aquells, que servir fidelment el monarca.³ Les cordials relacions entre el marquès i la Germania es van evidenciar públicament quan la Junta dels Tretze va donar suport a Zenete en el contenciós contra la vila reial d'Alzira per la jurisdicció sobre Alàsquer. Aquesta complicitat, intolerable per a un cavaller valencià, va provocar la indignació dels membres de l'estament militar contra el marquès, per no seguir la consigna acordada per aquells de no relacionar-se de cap manera amb els agermanats i abominar obertament de la iniqua Germania. Els nobles van intentar prohibir la participació de Zenete en les seues deliberacions perquè no confiaven en ell. El pretext que van esgrimir per a excloure'l fou que el marquès no era natural del regne i que, per tant, no podia pertànyer a l'estament. Però el marquès va recórrer al Tribunal de la Governació, el qual va dictar a favor seu, ja que va quedar demostrat que el cardenal Mendoza havia naturalitzat Zenete, com ja s'ha dit, en les Corts de 1488. L'estament militar no es va donar per vençut: va escriure al rei i va acusar el marquès d'aconsellar malament el poble en assumptes que tocaven a la fidelitat reial, i en va recomanar el desterrament. Carles V va accedir a desterrar el marquès. Desconeixem si Zenete va complir el desterrament. Pareix ser que no. El monarca, poc després, va canviar d'estratègia en comprovar la gran influència que Zenete gaudia sobre el poble, va decidir atraure'l al seu servici i li demanà que prestara ajuda al secretari reial Juan González de Villasilpiz en la missió pacificadora a València.

El ben cert era que al juliol de 1521 la major part dels cavallers valencians es trobaven integrats en els exèrcits reialistes. La presència d'aquests a la ciutat de València haguera significat un risc per a les seues vides. Però Zenete, encara sent germà de l'odiat virrei, continuava a la ciutat sense preocupar-se pel perill que podria córrer la seua persona. Els agermanats moderats, aterrats per l'eixida dels exèrcits populars, desitjaven la capitulació i la tornada del virrei a València, però reconeixien la dificultat de trobar una persona amb autoritat a la capital per a fer front a la segura contraofensiva dels radicals per a desbaratar els seus projectes. Com que les opcions eren escasses, van decidir que el marquès del Zenete, per la increïble audàcia que posseïa, era la persona idònia per a dur a terme les aspiracions i li oferiren la Governació de la ciutat i regne. Quan li la van presentar, el marquès la va acceptar, pensant que, finalment, la sort li somreïa i, amb el bastó de governador, podria, a més de redimir-se davant l'emperador de les seues

³ Amb la rendició de Xàtiva i d'Alzira, el marquès del Zenete va renunciar al càrrec de subrogat de governador amb la intenció d'anar a la Cort. Abans de comparéixer davant l'emperador, el marquès va intentar rebatre les acusacions que s'havien abocat públicament contra ell per les seues relacions amb els agermanats. Va encarregar aquesta missió al batxiller Juan de Molina, el qual va publicar a València el 1522 una *Epístola prohemial* a l'edició castellana de l'obra *Los Triumphos* d'Apia Alexandrí. Aquesta epístola constitueix una apologia de l'actuació del marquès a València durant la Germania. Farcida d'exageracions, mitges veritats i mentides, ocultava tota l'actuació del marquès anterior al nomenament com a subrogat de governador i, clar està, les seues vel·leitats amb la Germania. A més, Molina deixava entreveure que havia sigut Zenete el principal reductor de la revolta, i situava al seu germà el virrei en una posició prou desairada. Mort el marquès, Joan Baptista Anyés publicava el 1543 el seu *Apologia* en lloança de Rodrigo amb el patrocini de Mencía de Mendoza, filla primogènita del marquès, casada el 1541 amb Fernando d'Aragó, duc de Calàbria i virrei de València. Era l'intent tardà d'una filla per netejar una certa deshonra del seu peculiar pare.

vel·leïtats amb la Germania, emular «heroisme» el seu germà, el virrei. Aquest, conegudes les intencions dels moderats, va pressionar el governador, Lluís de Cabanyelles, perquè en cap concepte subrogara en Zenete. Temia el comte de Mélito que, en fer-ho, l'actuació de Rodrigo seria imprevisible, i dubtava si acataria la seua autoritat com a virrei, sota la qual aquell restaria com a subrogat de governador. Però Cabanyelles, absent des de feia temps de la capital i sense intenció de tornar-hi, no tenia força moral per a oposar-se'n, per extravagant que fóra la personalitat del candidat i, finalment, va expedir el decret de subrogació. En ser nomenat governador, el marquès es va proposar mobilitzar tots els moderats dels gremis contra els radicals i tallar així l'ajuda, tant en hòmens com en diners, que els capitans de l'exèrcit continuaven rebent de molts oficis. L'enfrontament de Zenete amb el campió del radicalisme, el capità del poble de València, Vicent Peris, prometia ser memorable.

El velluter Vicent Peris se'ns presenta com un personatge reservat i lúcid, envoltat d'un grup d'incondicionals amerats de messianisme. El profund odi que tenia als cavallers es va projectar cruelment contra els seus vassalls mudèjars, sobre els quals va exercir una política de terror. Va aconseguir la victòria sobre el virrei i els cavallers a Gandia i ho va celebrar, a la manera dels antics romans, amb un espectacular triomf a la ciutat de València. El capità general del poble va desfilat vestit com un príncep i rodat amb un luxós seguici de gran senyor, encapçalat pel capità dels velluters, el qual arrossegava pels carrers de la capital la bandera negra –pel dol familiar– del duc de Gandia, capturada en la batalla, la qual cosa comportava una dura humiliació per a qualsevol cavaller. Però, a pesar d'aquestes impressionats manifestacions, a la capital, el temps del radicalisme havia passat. Els moderats controlaren la situació i aconseguiren que Peris abandonara València, cosa que va obrir les portes al virrei. Aquest va publicar un perdó general per a la ciutat i l'horta, del qual van quedar exclosos els líders radicals. Vicent Peris i els seus seguidors es refugiaren a la ciutat de Xàtiva i a la vila d'Alzira, des d'on intentarien recobrar per a la Germania la perduda ciutat de València.

Però, abans de caure el teló a la capital del regne, aquests dos formidables actors, Zenete i Peris, encara compartiran una última escena en el marc d'un escenari grandios: la ciutat i el castell de Xàtiva.

Xàtiva i Alzira eren dues de les més destacades poblacions de reialenc del Regne dotades de sòlides defenses. Atés que romanien rebels, la relativa proximitat respecte a València suposava una seriosa amenaça, i el virrei, havent capitulat la capital, va decidir presentar-se amb el seu poderós exèrcit davant les muralles d'ambdues ciutats, amb l'esperança que, només comprovant la superioritat indiscutible de les tropes reialistes, aquelles capitularen. El comte de Mélito va partir de València el 14 de novembre de 1521 i, després de passar per Sueca, Fortaleny i Riola, va arribar davant de les defenses d'Alzira el dia 30. A fi de negociar la capitulació, va enviar un rei d'armes als de la vila junt amb dos jurats de València i dos canonges de la catedral. Però els radicals van fer saber als negociadors que només iniciarien conversacions si el virrei llicenciava el seu exèrcit, segurs com estaven que aquesta possibilitat no ocorreria. Ells confiaven en les fortificacions d'Alzira, protegides pel Xúquer, i preveïen un segur fracàs del comte de Mélito, el qual, vist com era d'inútil tota negociació, va donar l'orde de batre les muralles des del raval de Sant Agustí, encara que va advertir els artillers que procuraren no danyar massa els murs, perquè no desitjava arrasar tan preada joia del patrimoni reial. Confiava que amb l'atac d'artilleria el pànic s'estendria i Alzira acceptaria capitular. Però açò no solament no va ocórrer, sinó que els d'Alzira van contrarestar l'atac, ajudats per un miler d'agermanats que van arribar des de Xàtiva. El virrei, veient

la impossibilitat d'aconseguir la rendició, va decidir encaminar-se a Xàtiva per a intentar el que no havia aconseguit d'Alzira.

Però la situació a Xàtiva era tan problemàtica o més que la d'Alzira. La Germania havia arrelat amb força en la segona ciutat reial més important del Regne a causa, segons denunciaven els agermanats, de la impunitat dels altius cavallers davant la justícia. No obstant això, va ser l'única ciutat reial que es va oferir a l'errant virrei perquè hi residira i hi establira l'Audiència quan aquell es va veure obligat a fugir de la ciutat de València. Però poc va durar l'estada del comte de Mélito a Xàtiva. Aviat es va guanyar l'odi del poble, especialment quan es va negar a afavorir-lo davant les agressions jurisdiccionals dels Crespí, senyors de Sumacàrcer i Alcúdia. Com que el virrei no es trobava segur a la ciutat, la qual organitzava violents avalots contra ell, va optar per refugiar-se a Dénia. Amb el domini dels agermanats, a l'agost de 1520 es produïren persecucions i matances de «mascarats», els enemics de la Germania. Al març de 1521 s'aboliren, igual com s'havia fet a València, els impostos i, entre abril i juny d'aquest any, els cavallers abandonaren Xàtiva, que va restar sota el domini absolut de la Germania. Al juny de 1521 eixien les tropes gremials de la ciutat de València contra els enemics del poble, és a dir, el virrei, els nobles i els mudèjars. Els líders agermanats, astutament, van assimilar la defensa de la Germania amb la del patrimoni reial, en proclamar que estaven amenaçades la capital i les altres poblacions de reialenc pels cavallers i els mudèjars. La renúncia dels moderats a comandar unes milícies del tot indisciplinades va propiciar l'ascens a la capitania general de l'exèrcit agermanat del radical Esteve Urgellés, el qual va aconseguir el control de les tropes i va donar un colp efectista quan va iniciar el setge al castell de Xàtiva, principal fortalesa reial i presó d'Estat, la qual cosa enfrontava definitivament la Germania amb Carles V. Ferit Urgellés en l'assalt, va subrogar la capitania general en Vicent Peris, el qual, ignorant les ordres de retirada que des de la capital transmetien els moderats, va dirigir amb èxit les operacions de la presa del castell. Peris considerava que la persona de Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, presoner en la fortalesa, seria de vital importància per a posteriors negociacions. L'alcaid Baltasar Mercader i Gil d'Ateca, custodi del duc, amb la conformitat d'aquest, en comprendre que no hi havia cap defensa possible, iniciaren converses amb els capitans agermanats de Xàtiva per a lliurar el castell en les millors condicions de capitulació. El 14 de juliol de 1521 fou ocupat per l'exèrcit agermanat, es destituí Mercader i va ser triat com a alcaid el capità de Campanar, Joan Martí.⁴ Les dependències del castell foren saquejades i Vicent Peris va presentar els seus respectes al duc de Calàbria, el qual no va voler tindre cap relació amb els agermanats i va protestar la seua fidelitat a Carles V. El 8 de desembre de 1521, el virrei es trobava enfront de les muralles de Xàtiva per a intentar reduir-la. L'avantguarda de l'exèrcit reial estava al comandament de Pere Maça, mentre que la rereguarda la capitanejava el marquès dels Vélez. Els de Xàtiva, quan van comprovar la superioritat de les tropes realistes, i per tal de guanyar temps perquè tornaren els mil hòmens enviats a Alzira, van comissionar Joao Vilalhongo de Fuerteventura per a intentar negociar amb el virrei. Però una vegada van haver tornat aquestes tropes, reforçades amb huit-cents soldats que aportava Alzira, les negociacions foren suspeses. Aleshores, el comte de Mélito va ordenar el concurs de l'artilleria, però Xàtiva va rebutjar l'atac.

⁴ Posteriorment va ser nomenat alcaid el llaurador de Xàtiva Pere Navarro, el qual va rebre el marquès de Zenete quan aquest va entrar com a presoner al castell.

La sort que podien córrer Xàtiva i Alzira preocupava a València i els moderats, encapçalats pel racional de la ciutat, Joan Caro, els quals cercaren unes altres vies de pacificació. Aquests i el marquès del Zenete van pregar als gremis que enviaren a alguns dels seus representants a Xàtiva per a intentar la capitulació pacífica i evitar que fóra destruïda. Els gremis van estar d'acord en allò que els demanaven, però van posar com a condició que el marquès acompanyara els seus delegats, pensant que el virrei faria més cas a una delegació presidida pel seu germà, que era el subrogat de governador de la ciutat i regne de València. El marquès va acceptar la proposta, però va exigir la companyia d'Álvaro de Carmona, destacat líder agermanat, el qual havia pertangut a la Junta dels Tretze i era un dels «*familiares*», per ser el passamaner proveïdor de sa casa.

Va eixir aquesta delegació de València el 21 de desembre de 1521 i, quan van arribar al raval de Xàtiva l'endemà, van aconseguir els ambaixadors l'autorització del comte de Mérito per a intentar la prompta rendició tant de Xàtiva com d'Alzira. El virrei, encara que no li satisfia en absolut que el seu extravagant germà s'involucrara en assumptes tan problemàtics, no va trobar raons per a negar-se a la participació dels electes i del marquès davant l'oportunitat d'arribar a un acord sense les armes. A Zenete, per la seua banda, li importava, no tant l'èxit de l'empresa, com demostrar públicament que estava disposat a sacrificar la vida per l'emperador, intentant que s'oblidaren els evidents errors de la seua conducta en els inicis de la revolta.

Les negociacions entre els electes dels gremis valencians i els síndics i procuradors de Xàtiva i Alzira van tindre lloc a l'església de Sant Julià, fora de les muralles, i van durar fins al 28 de desembre de 1521. En aquesta data es va arribar a un acord sobre la capitulació que contemplava diverses condicions: en primer lloc, el virrei atorgaria un perdó general, i a ningú se li confiscarien els béns, tant de València com de Xàtiva o d'Alzira. A aquells agermanats condemnats a mort en absència o a qualsevol altra pena, el comte de Mérito els concediria un salconduit de fins a tres mesos perquè es pogueren revisar les condemnes amb la part demandant o amb el mateix virrei. En segon lloc, la guarnició (60 guardes) posada a la fortalesa de Xàtiva pels agermanats no seria rellevada, de moment, i acceptarien aquests que l'alcaid fóra nomenat pel comte de Mérito, llevat que, de cap manera, aquest càrrec podria ser ocupat per algun membre de les famílies Crespí i Maça, vedades pel seu manifest odi a la Germania.⁵ D'altra banda, reduïda Alzira, i per a evitar represàlies, el virrei no hi instal·laria cap destacament militar. A més, l'exèrcit reial seria llicenciat i, fins que açò es realitzara, quedarien com a ostatges a Xàtiva els electes dels gremis de València. Els de Xàtiva, com prova de bona voluntat, lliurarien set ostatges en poder del marquès del Zenete. Finalment, el virrei confirmaria solemnement els furs i privilegis d'ambdues poblacions. Però dues condicions proposades pels de Xàtiva no foren recollides en la capitulació, perquè els representants dels gremis de València van considerar que no serien mai acceptades pel virrei. Per la primera es pretenia que els de Xàtiva no restaren obligats a restituir o pagar tot el que havien saquejat, encara que fos demanat per la part perjudicada; i per la segona, els agermanats volien que el alcaid del castell fóra nomenat pel Govern municipal de Xàtiva.

Quan van concloure les negociacions, Zenete va acudir al temple de Sant Julià i es va comprometre que el virrei acceptara allò que s'havia acordat; va ser encarregat Jeroni de

⁵ Els de Xàtiva odiaven els Crespí, senyors d'Alcúdia, lloc pròxim a aquella ciutat, pels contenciosos que tenien sobre la jurisdicció. Respecte als Maça, els radicals no oblidaven la cruel repressió duta a terme per Pero Maça a Oriola després de la victòria de l'exèrcit realista del marquès dels Vélez.

Santàngel d'anar a comunicar-li-ho. I el comte de Mélito va acceptar les condicions. Enorgullit pel seu triomf diplomàtic, el marqués i els electes de València entraren a Xàtiva i es dirigiren a la col·legiata, on es va cantar un «*Te Deum*» en acció de gràcies. Els dos síndics d'Alzira que havien signat la concòrdia abandonaren Xàtiva per a informar de l'acord a Vicent Peris, el qual aleshores residia en aquella vila. Peris els va instar a exigir unes altres condicions i els trameté de nou a Xàtiva, on aquestes exigències no van trobar cap ressò: els d'Alzira van ser convidats a abandonar la ciutat si no acceptaven el que s'havia acordat. Els síndics no insistiren i, finalment, anaren junt amb tots els oficials reials i els capitans de Xàtiva a Montesa per a prestar pública obediència al virrei, el qual, en presència de tots, va nomenar governador de la ciutat el jurista Jaume Soler.

El marqués del Zenete va voler, igualment, mostrar-se magnànim, i va atorgar salconduits als agermanats d'Ontinyent, Alacant, Alcoi, Oriola i l'Alcúdia⁶ que havien ajudat els rebels de Xàtiva i Alzira. Mentrestant, el seu germà, el virrei, va començar a llicenciar les tropes a Montesa, tant per ser una de les condicions exigides en la capitulació, com per no comptar amb fons per a pagar-les.⁷

El 21 de gener de 1522 entrava a Xàtiva Vicent Peris, acompanyat pel capità general d'Alzira, Enyego, amb nombrosos escopeters i ballesters, cosa que provocà una gran alteració a la ciutat. Peris i Enyego s'entrevistaren amb el marqués del Zenete i, en comprovar que les exigències que havien presentat s'havien rebutjat, apallissaren un coronel de Xàtiva que havia insistit a acceptar la capitulació sense cap modificació i mataren un dels electes dels gremis de València i un atzempler del virrei. Aquests fets van provocar el pànic entre els agermanats de Xàtiva, que es van veure forçats a exigir que les dues pretensions de Peris foren incloses en la capitulació. La primera es referia als robaments, als saquejos i als incendis, que ningú poguera exigir res als agermanats fins a la vinguda de Carles V; en la segona s'exigia que l'alcaid del castell posat pels agermanats no es canviara, igualment, fins a l'arribada del monarca a Espanya. Peris, amb la primera de les condicions, intentava eludir responsabilitats i guanyar temps, ja que en el seu historial comptava amb nombrosos saquejos i incendis pels quals necessàriament hauria de ser processat. Respecte al tema de l'alcaid del castell, no pareix tan clara la intenció. Tal vegada pensara, com ja he assenyalat, que, retenint el castell i el seu important presoner, el duc de Calàbria, comptaria amb una basa decisiva en la negociació amb Carles V per a obtindre el perdó.

Vicent Peris va instar als capitans i procuradors de Xàtiva, i als electes de València, a notificar les dues noves exigències al marqués. Aquells així ho feren i, en acabant d'exposar-les, el mestre racional del regne, Joan Escrivà, els va advertir irat que, respecte als saquejos, el virrei no podia prometre res sense convocar els perjudicats, els quals eren majoritàriament els nobles que, per a citar-los, s'havien de convocar Corts generals. El marqués reconeixia que Escrivà estava en la veritat, i que no es podia prescindir de la justícia, però estava disposat –almenys de paraula– a posar com a fiança

⁶ Sobre l'ajuda dels de l'Alcúdia a Xàtiva, VALLÉS BORRÀS, Vicent Joan. *De la Carta de Poblament a l'ocàs de l'antic règim (1252-1800)*. L'Alcúdia: Ajuntament, 2002, p. 117-119.

⁷ Aquesta manca de diners havia sigut la causa que 1.500 soldats de l'exèrcit reial hagueren intentat amotinar-se i passar-se a l'enemic. Sembla que un dels capitans de Xàtiva s'havia posat en contacte amb un capità del virrei perquè passara amb la seua companyia a Xàtiva. La conjura va ser descoberta pel virrei, el qual ho va comunicar a Zenete. Aquest, estant a Xàtiva, va interrogar sobre aquest afer el capità de Xàtiva, Agulló, que va assegurar no saber res de l'assumpte. (VALLÉS BORRÀS, Vicent Joan. *La Germania...*, p. 128).

els seus senyorijs d'Alberic i Alcocer, i tots els béns que posseïa, per a poder fer front a tot el que hom poguera exigir als agermanats pels danys comesos. I respecte a l'alcaid, els va assegurar que intentaria convèncer el seu germà, el virrei, perquè hi transigira.

La presència de Peris a Xàtiva intranquil·litzava en gran manera al marquès, el qual, tement per la seua vida i veient que en res s'avançava en la negociació, va comunicar als capitans i als procuradors la impaciència que tenia per abandonar la ciutat, perquè volia anar a Aiora, on es trobaven les seues filles, a les quals feia temps no havia vist. Aquells li van fer saber que no se'n podia anar, ja que havien de reunir el consell per a estudiar i per a respondre l'oferta que ell havia fet respecte a les peticions de Peris. Com que temien restar presos a Xàtiva, el marquès i els delegats de València hi van intentar escapar, però un dels capitans de la ciutat va descobrir l'intent i va ordenar tancar tots els portals de les muralles, sense consultar els jurats, als quals els corresponia autoritzar l'orde. Zenete, veient truncat el seu desig, va retraure als jurats l'escassa autoritat que gaudien en permetre aqueixos desacataments. Llavors, els jurats van replicar amb ironia que ell no havia mostrada tampoc la seua com a governador, perquè encara no l'havien vist recórrer els carrers de la ciutat animant els fidels al monarca a seguir-lo per a aconseguir expulsar de Xàtiva els rebels, empresa que l'animaven a fer. Zenete no podia negar-se a aquesta petició, encara sabent que constituïa una trampa mortal i, abans de tot, va requerir la presència de Vicent Peris amb el propòsit d'intentar esbrinar les seues intencions. Aquest va assegurar al marquès que havia vingut a Xàtiva sols per a negociar. Davant aquest cinisme, el marquès va ordenar a Peris que abandonara immediatament la ciutat, però el líder agermanat va replicar que no ho faria perquè no reconeixia cap autoritat. Zenete va canviar, aleshores, d'estratègia, i va intentar guanyar-se Peris per unes altres vies. Li va confirmar la intenció que tenia de prendre informacions sobre el saqueig i la repressió dutes a terme a Oriola i fer justícia; successos que havien encolerit Peris, especialment l'execució sense procés del seu amic Pere Palomares, capità de la Germania d'aquella ciutat. Però tot va ser inútil. El marquès no va aconseguir amb la seua dialèctica doblegar Peris, el qual es va limitar a comunicar-li que les portes de la ciutat havien sigut tancades i que s'abstinguera, si s'estimava la vida, de qualsevol intent d'escapada.

Tres dies van estar Zenete i els electes de València reclosos amb el recel que, d'un moment a altre, els radicals anirien a matar-los. Quan es van assabentar que el governador de la ciutat, Jaume Soler, i els jurats recorrien els carrers de Xàtiva per a aconseguir adeptes i enfrontar-se a Peris i els seus, el marquès, fart de romandre reclòs, va ordenar a tots que prengueren les armes, s'uniren amb Soler i els jurats i animaren la gent a seguir-los. En uns dels carrers els va eixir a l'encontre el capità agermanat Jaume Boluda, al qual van intentar capturar sense èxit, perquè acudí en ajuda d'ell un altre dels capitans, Sales, amb gent armada. A la plaça del monestir de la Trinitat, el marquès i els seus acompanyants van comprovar atònits que les autoritats de Xàtiva els havien abandonat. Una gran multitud armada es va dirigir llavors contra ells i hagueren de buscar refugi en el veí monestir. Amb escopetes, ballestes i artilleria, els agermanats van començar a combatre el monestir des de les cases veïnes, proferint amenaces de mort contra els assetjats. Davant la gravetat de la situació, els religiosos van traure la custòdia, i a ells es va unir el clergat de la col·legiata seguit per una gran multitud cridant misericòrdia. A pesar de tot, els agermanats no deixaren de disparar, fins que sis dels síndics i dels capitans de la Germania de Xàtiva pujaren a l'escala on havien buscat refugi Zenete, els seus criats i Álvaro de Carmona, el qual va convèncer el capità Jaume Boluda perquè el marquès no sofrira cap dany, i li prometé una recompensa. Boluda va

ordenar que cessara el combat. Van entrar llavors al monestir Vicent Peris junt amb el capità Agulló i els jurats de Xàtiva, els quals havien negociat la salvació del marqués, encara que, com exigia Peris, aquell seria portat pres al castell.

El marqués, ferit i presoner, va iniciar amb Peris i amb els altres capitans agermanats la dura ascensió cap al castell. A la porta de la fortalesa, aquells van demanar al marqués que lliurara les armes, per la qual cosa els va recordar el marqués que als nobles de tan alt llinatge com era ell no hi havia costum a Espanya de desarmar-los a l'entrada de qualsevol fortalesa, i que la llei que ho establia no estava feta per als gentilhòmens. Peris va expressar que no coneixia aqueixa excepció i va ordenar a l'alcaid, el llaurador de Xàtiva Jaume Navarro, que sostraguera sense contemplacions l'espasa i el punyal al marqués, el qual va ser conduït, desarmat i en un estat lamentable, al departament que ocupava el duc de Calàbria, on li curaren les nafres. Peris, desitjant humiliar tot el possible Zenete, va exigir conduir-lo a un llòbrec calabós en els soterranis de la torre de Sant Jordi; de res valgueren les protestes del marqués i del duc davant aquesta crueltat.

La presa del marqués va sorprendre el virrei amb les tropes llicenciades. No obstant això, i per a esbrinar si el seu germà seguia amb vida, va anar amb gent de Montesa fins al raval de Xàtiva. Una vegada es va assegurar que Zenete es trobava amb vida, encara que pres al castell, va tornar a Montesa per a iniciar el reclutament d'un nou exèrcit, aquesta vegada amb hòmens aportats per les poblacions de reialenc que havien renunciat a la Germania.

El comte de Mérito va comunicar als jurats de València la presó del seu germà a Xàtiva, la qual cosa va aterrar els moderats, que aconseguiren que el Consell trametera una ambaixada per a procurar l'alliberament del marqués, el seu principal aliat enfront dels radicals. Els ambaixadors van eixir de València el 28 de gener de 1522. Portaven com a oferiment als de Xàtiva, si alliberaven Zenete, el perdó del virrei. Si no accedien a alliberar-lo, València es veuria en l'obligació d'enviar tropes contra els rebels de Xàtiva i Alzira. Xàtiva va rebre els ambaixadors de València prenent-los com a ostatges, alhora que enviava una delegació a la capital per a negociar tant l'alliberament dels ambaixadors com del marqués. Però la gestió d'aquesta delegació a la capital no va suposar cap progrés per la postura intransigent que demostrava en no alliberar el marqués si el virrei no accedia a tot el que Xàtiva exigia i. a la fi, els ambaixadors de Xàtiva van restar presos a València.

Les amenaces de València a Xàtiva van provocar en aquesta ciutat divisió d'opinions sobre l'alliberament del marqués. El duc de Calàbria, que es preocupava en gran manera per la salvació de Zenete, va aconseguir que el Govern municipal de Xàtiva enviara una ambaixada al virrei, integrada pel governador Jaume Soler i el clergue portugués Joao Longo de Fuerteventura. El comte de Mérito els va assegurar que concediria un perdó general a la ciutat si el marqués era posat en llibertat i Xàtiva li obria les portes amb el reconeixement de l'autoritat del lloctinent general.

Ferran d'Aragó, duc de Calàbria havia aconseguit contrarestar, amb la seua influència en el Govern municipal de Xàtiva, les propostes de Peris de mantindre la presó del marqués com a basa decisiva per a forçar l'acceptació per part del virrei de les condicions que els radicals exigien per a la capitulació. Principalment, als esforços del duc⁸ es va deure l'alliberament de Zenete el 9 de febrer de 1522. Aquest es va reunir amb el seu germà a Albaida, però aviat va ser requerida la seua presència a València

⁸ El marqués del Zenete va professar des d'aleshores una gran estima pel duc de Calàbria el qual, viudo de Germana de Foix, arribaria a casar-se amb una filla del marqués, Mencía de Mendoza.

pels moderats, que temien la còlera de Vicent Peris, oposat a l'alliberament de Zenete. Dies abans de l'alliberament del marquès, la Reial Audiència, per orde expressa del virrei, havia instruït un procés criminal contra Vicent Peris, i el 8 de febrer de 1522, li van confiscar els béns. Peris abandonà Xàtiva el 10 d'aquest mes i es va dirigir a la ciutat de València perquè «li havien dit que li feyen procés per traïdor, y perquè sos fills no tinguessen tal renom, venia a posar-se en poder del poble y que lo poble lo posàs en poder de la justícia. Y si mereixia squarterar, que-l squarterassen; y si no mereixia culpa, que-l delliurassen.»⁹

Els carrers de la capital del regne contemplaran el dramàtic desenllaç de la lluita titànica entre el marquès del Zenete i Vicent Peris, carrers on, finalment, un d'ells s'encararà a un tràgic destí. Però aquesta és una altra història.

⁹ VALLÉS BORRÀS, Vicent Joan. *La Germanía...*, p. 132.